

N.Jumaniyozova

F.f.nomzodi, dotsent

L.Rajabboyeva

UrDU magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.5893397>

NAZAR ESHONQULNING “QORA KITOB” QISSASIDA MAJOZIY OBRAZLAR TALQINI

Annotatsiya. *Ushbu maqola Nazar Eshonqulning “Qora kitob” qissasidagi ramziy-majoziy obrazlar talqiniga bag‘ishlanadi.*

Kalit so‘zlar: *majoziy-ramziylik, Iblis,qora kitob, Odam Ato, ozodlik timsoli*

Nazar Eshonqul “Qora kitob” asarida bir qancha majoziy obrazlarni keltirib o‘tadi. Asarda tasvirlanayotgan obrazlar orqali asardagi ramziy-majoziylik yana-da teranlik kasb etadi. “Qora kitob” asarida professor, ikki o‘g‘li, qizi, rafiqasi, Cho‘qqisoqolli odam (Iblis), Odam Ato obrazlari bor.

Bu obrazlarning barchasi o‘ziga xos tarzda ramziy-majoziylik tashiydi. Professor hayotda o‘zini anglab yetishga harakat qiladi. Bu anglab yetilgan xulosa shafqatsizligi bilan ajralib turadi.U o‘z “men”ini shu darajada fojiaga olib kelgan narsa “nima” degan savolga javob izlash asnosida o‘zining qilmishlari qurboni ekanini anglab yetadi. Oqibatda esa professor g‘oya qurboni bo‘lganini his etadi. Go‘zallik va ozodlik timsoli deb sig‘ingan narsalari jaholat va qatag‘on bo‘lib chiqadi. Yetmishdan oshganda anglab yetgan bu haqiqatini hayotida qo‘llab uni o‘zgartirishga qurbi kelmaydi. O‘zi yaratgan g‘oyagagina qarshi chiqishga harakat qiladi. O‘zi kabi ko‘plab odamlarning qurbon bo‘lishini xohlamaydi. Shuning uchun ham professorning isyoni shundagina iborat.¹

Asarda biz bosh qahramonning ruhiyatidagi ichki va o‘tkir ziddiyatli konfliktini ko‘ramiz. M.Qo‘chqorovanning “O‘z ichiga berkingan odam” obrazining ruhiy tahlili” maqolasida² professorni dahriy va kofir deb qaramaslik kerakligini, chunki u qizini o‘ldirib tongda namozga boradi, qaytayotganda sherigiga bu qotillik hamda oilasi fojiasi haqida so‘zlaydi.Shuning uchun ham bu asarni olima “Shaytonlar tarixi bitilgan asar”, – deya ta’riflaydi.

Qahramon xaroba uydan topgan kitobiga mukkasidan ketadi va tanishgan Cho‘qqisoqol, ya’ni Iblisga o‘z qalbi va hayotini o‘zi bilmagan holda tuhfa etadi. Inson qalbi va hayotiga ega Iblis uning oilasiga ham egalik qiladi. Pofessor qiyofasiga kirib, ayoli bilanyaqinlik qiladi va o‘z zurriyotlarini dunyoga keltiradi. Asarda harakatlanadigan har bir qahramon ramziy-majoziylik xarakteriga ega.

¹. N.Eshonqul. Adabiyot baribir yangilanveradi. Shodmonqul Salomonov suhbatlashdi. – Toshkent: “O‘zbekiston adabiyoti va san’ati” gazetasi,2005-yil,45-son.

². M.Qo‘chqorova.Hozirgi o‘zbek nasrida baddiy shartlilik. – Toshkent:“Fan” nashriyoti, 2020, B. 167.

Professor odamlarni guruhlarga ajratadi va farzandlarini ham shu ruhda tarbiya qiladi. G'otening "Faust" asaridagi Faustga o'xshab Iblis (Mefistofel) bilan birlashib, ko'p gunohlar qilishga sabab bo'ladi. Lekin asar so'nggida tavba-tazarru qilib vafot etadi. Professor ham Faustga o'xshab hayoti poyonida Iblisga qalbi, hayoti, umrini boy berganligi uchun afsuslanadi, tavba qiladi, besh vaqt namoz o'qiydi. Yozuvchi olam va odam yaratilishi haqidagi qadimgi mifga ham ishora qiladi. Shuning uchun asarda Odam Ato, Iblis ramziy-majoziy obrazlar sifatida qo'llanilgan. Odam Ato Shaytonga aldanib abadiy jannatdan quviladi va gunohkor avlodlar tug'ilishi uchun yerga yuboriladi.

Professor o'g'illaridan ayrilib, o'zini yo'qotib yurgan vaqtida, o'z ta'biri bilan aytganda, g'ofillikdan qochish uchun ibodat qilishga machitga boradi. Lekin u yerdan ruhi siniq holatda qaytadi. Tunda esa uning oldiga Odam Ato keladi. Bu odamni bog'da ham oldin uchratganligi uchun ko'ziga tanish tuyiladi. U odam o'zini birinchi Inson ekanligini, Iblis yo'rig'iga yuribtaqiqlangan meva yeb jannatdan haydalganini ma'yus hikoya qiladi. Professor yaxshilab qarasa, u xiyobondagi suhbat qurgan hamrohi ekanligini, u professorning kelajakdagi hayotini bashorat qilib oldindan ko'rib aytib berganligini eslaydi.

Asarda Odam Ato timsoli butun insoniyat ramzi sifatida keltiriladi. U o'sha taqiq mevasi Iblis urug'i ekanligini, uni yeb, odamzod nasli ichiga nafs va yomonlikni ekib qo'yganligini aytib qiynaladi. Odamzod taqdiri oldindan shunday bo'lishi belgilanganligini uni hech kim o'zgartira olmasligini aytadi. Odamzod qalbini tozalagan sayin ifloslanib borayotganligini, bu u va nasl zurriyotlari peshonasiga yozilgan tavqilan'at tamg'asi akanligini bildiradi. Demak, Odam Ato obrazi insoniyatni mana shu tavqilan'atdan ogoh etish uchun adib tomonidan keltirilgan ramziy-majoziy timsoldir. U insoniyatni qabohat, yovuzlik botqog'iga botib bora-yotganini ogohlantirayotgandek bo'ladi. M. Qo'chqorovanning "Shayton obrazining ijtimoiy-majoziy talqini" maqolasida³ Shayton ramziy-majoziy obrazi orqali adib mavjud ijtimoiy-siyosiy g'oyalar va inson yashayotgan tuzum ramzini yaratgan degan fikrlarni ilgari suradi. Inson hayotidagi g'oyalar va tuzumlardan chetga chiqa olmaydi. G'oyalar va siyosiy o'yinlar qurboni bo'lishini ta'kidlaydi. Shuning uchun ham Shayton – g'oyalar, siyosiy maqsadlar ramzi.

Asardagi Iblis obrazi yetakchi ramziy-majoziy timsollardan biri. Asarning prolog qismidan to epilogigacha Iblis faol harakat qiluvch ramziy obraz. U xaroba ko'chada qizil eshikli uyda yashab, yosh bolakayni o'zining sehrli va sirli olami bilan maftun etadi. Bolakay qalbini iblisona kalomlari bitilgan Qora kitobi bilan egallaydi. Natijada kelajakda bu bolakayning avlodlari orqali o'zining qabohat va yovuzlikka to'la olamini insoniyat orasida keng yoyishni niyat etadi. M. Qo'chqorovanning maqolasida⁴ Iblis obrazining ham jahon, ham o'zbek adabiyotida keng qo'llanilganligini va turlicha nomlar bilan atalganini aytiladi. "Faust"da Mefistofel, "Usta va Margarita"da Volond, "Ko'zgu oldidagi odam",

³. M. Qo'chqorova. Hozirgi o'zbek nasrida badiiy shartlilik. – Toshkent: "Fan" nashriyoti, 2020, B.135.

⁴. M. Qo'chqorova. Hozirgi o'zbek nasrida badiiy shartlilik. – Toshkent: "Fan" nashriyoti, 2020, B.130.

“Tun panjaralari” asarlarida Shayton, “Qora kitob”da Iblis, Cho‘qqisoqol nomlari bilan yuritiladi.

Jahon adabiyotida yaratilgan Shaytonga xos muhim belgilardan biri shundaki, u mukammal aql timsoli, tezkor harakat qiluvchi, ayyorlik xislatlarini o‘zida mujas-sam etgan. “Qora kitob”da Iblis mukammal aql sohibi, sehr-jodu ustasi, ayyor, kirishuvchan, gapga chechan, shon-shuhrat va qudratni sevuvchi obraz va rahnamo sifatida tasvirlangan. U yosh va navqiron yigit qiyofasida professor o‘g‘il-qizlari orasiga kirib oladi. Ularni o‘z yo‘l-yo‘rig‘iga yuritadi, professor oila do‘stiga aylangach, professorning o‘g‘illar harakatchan va tinib-tinchimas bo‘lib qoladi. Ko‘rgazmalarda surtlari qo‘yiladi, katta-katta sahnalarda musiqalari yangraydi.

Shunday bo‘lishiga qaramasdan Iblis o‘zining asl qiyofasida, ya‘ni shafqatsiz va xudbin qiyofasida ham tasvirlanadi. Professor katta o‘g‘lining chizgan suratlarini tanqid qilgan tanqidchi-olimni ayovsiz jazolaydilar. Tanqidchi-olim rassom yigitning iqtidorini maqtagan holda “uning yaratgan suratlari yovuz niyat bilan chizilgan, insonni masxara qiluvchi va qo‘rqitish evaziga arzon shuhrat orttiruvchi suratlari”⁵, - deb baholaydi. Bu gap Iblisga yoqmaydi va tanqidchini payiga tushadi. U rassom yigitga tanqidchi suratini chizishni va miyasi o‘rniga ilon solib qo‘yishni aytadi. Haqiqatan, uch kundan so‘ng o‘sha tanqidchi aqldan ozadi va kasalxonaa tushadi. Shuncha yovuzliklar ko‘z o‘ngida bo‘layotganini ko‘rsa ham professorni shu joyda ilojsiz va qo‘lidan hech ish kelmaydigan inson obrazi sifatida ko‘ramiz. Rahmon Qo‘chqorning “Ismsiz mamlakat”ga sayohat” maqolasida⁶ ham asardagi Shayton obraziga oid ma‘lumotlar keltirilgan: “Shayton obrazi haqida manbalarda yozilishicha, u jannatdan quvilib, Xudodan o‘nta narsa so‘raydi. Shulardan biri sifatida Shayton men odam bolalarini ko‘ray-u ular meni ko‘rmasin,- deb tilak qiladi. Xuddi shuningdek bu asada ham Shayton ustoz darajasiga ko‘tariladi, g‘oyaviy rahnamoga aylanadi”.

O‘z qalbini Shaytonga sotgan insonlar obrazi jahon adabiyoti durdonalarida ham yetarlicha tasvirlangan, masalan, “Faust” asarida. Lekin Nazar Eshonqul asarlari qahramonlari ulardan farqli ravishda ma‘nisizlik ichida ham fikrlaydilar, botiniy qiyofaga ega bo‘lgan fikri teran, o‘zining mavjudligi, borligini isbotlashga urinayotgan insonlar.

Professor ham mavjud jamiyatni, tuzumni o‘zgartirishga qodirmasligini biladi, lekin jamiyatni zukkolik bilan kuzatadi. Qorong‘i va mavhum dunyosida ham fikrlashdan to‘xtamaydi. Professor shon-shuhrat, mansab, o‘zini ko‘rsatish kabilar yuragida hoy-u havaslarni yoqadi. Bu esa uning aldanishiga va hayotini fojia bilan tugatishiga sabab bo‘ladi. Professorning qanday inson ekanligi katta o‘g‘li kundaligida ham keltiriladi: “Otam qaysar, ta’sirchan, ishonuvchan odam, uni aldash mumkin, lekin aldanganini hazm qilolmaydi: judayam xudbin odam. O‘zini tutishi va tarbiyasida bu sezilmasa ham har sohada birinchi bo‘lib o‘z nomini tilga olinishini istaydi⁷.

⁵. N.Eshonqul. Yalpiz hidi. – Toshkent, “Sharq” nashriyoti, 2008, B.228.

⁶. R.Qo‘chqor. “Ismsiz mamalakatga sayohat”.

⁷. N.Eshonqul. Yalpiz hidi. – Toshkent, “Sharq” nashriyoti, 2008, B.233.

Professorning farzandlari obrazi ham ramziylikka ega, chunki ular Shayton bolalari. Katta o'g'il rassom, otasi suratini chizganda har doim Cho'qqisoqolni tasavvur qilib shuni chizaveradi, uni ko'rsa ich-ichidan quvonaveradi. Rassom yigit o'z kundaligida yozganidek: "O'z otam rahnamoday tuyuladi, unga qul bo'lgim, xush yoqish uchun it bo'lib hurgim, yaltoqlangim keladi". Rassom yigit ruhan Iblisga intilyapti, yursa ham, tursa ham unga yoqishga urinyapti.

Kichik o'g'il esa musiqachi, u turli xil oh-vohlar, hayvonlar ovozi bilan yangi musiqalar yaratadi, ulardan zavq oladi, bularni "qo'rquv musiqasi"⁸ deb ataydi. Professoresa buni eshitgisi kelmaydi. Farzand bo'lsa o'limni, zo'rlikni anglatuvchi tovushlarni san'at deb ataydi. Ota farzand ijod etgan musiqadan mudhish nima-ningdir hidi kelishini aytadi. Professor o'z uyida ikki shaxs bo'lib yashardi, birinchi "men"i o'g'illaridan faxrlansa, ikkinchi "men"i xavotir va hadikda yashardi.

Professorning qizi esa tug'ilganidan onasi o'limiga sabab bo'ladi. Ota qizining tug'ilishida g'ayrioddiylik borligini sezib qoladi. U tun-kun onasini emar, go'yo onasini bitkul so'rib bitirmoqchiday edi. Ayoli ozib-to'zib xastalangani sayin qizi sog'lom bo'lib o'sayotganidan ota qo'rqa boshlaydi. Qo'rqan, lekin kutmagn narsasi hayotida sodir bo'ladi: "Qizim xotinimning tomirlaridagi hayotni so'rib olish va meni qismat bilan yolg'iz qoldirish uchun dunyoga kelgan ekan. Ba'zida xotinim tirik bo'lganida buncha musibat boshimga tushmasmidi?"⁹

Professor qizi shu tariqa voyaga yetadi. Lekin haddan ortiq go'zal va sohibjamol edi, shuning uchun ham Iblis uning chiroyi, go'zalligi uchun "seni sevdim, sen dunyodagi mening ishqim tushgan yagona ayolsan, seni dunyodagi yagona va baxtli ayol qilaman"¹⁰ deb qizni yo'ldan uradi. Ota qizining Iblisga yor bo'lishini, undan Dajjol tug'ishini istamay, aziz farzandini bo'g'ib o'ldiradi.

Demak, professor farzandlari ham asarda katta ramziy-majoziylikka ega timsollar sifatida qo'llangan. Buni professor ham ta'kidlab o'tadi: "Men farzandlarimni tarbiyaladim, voyaga yetkazdim, Iblis esa ularni o'z xizmatiga oldi, o'zlari ham uning xizmatida Iblisga aylanishdi. Men Iblisga mulozimlar, iblischalar tayyorlab beruchi odamman, butun umrim shunga sarf bo'lgan, butun umr iblischalar tayyorlash uchun xizmat qilganman".¹¹

Bu farzandlar Iblis bolalari edi, shuning uchun ham Iblisni otasiday ko'rishadi, uning xizmatini bajarish, unga abadiy hayot berish uchun o'zlarini qurbon qilishadi. Iblis ularni o'z yomonliklarini, yovuzliklarini Yer yuziga yana ham ko'proq va kengroq yoyish uchun dunyoga keltiradi hamda o'z qabih niyatiga erishadi.

Umuman, asarga diqqat qiladigan bo'lsak, qahramonlarning ismlari yo'q. Ularning orzulari, dardlari, tashvishlari, umidlari bor, ammo nomlari mavjud emas. Asar ramziyligi ham shunda. Ular hayotda o'zlari xohlagan barcha narsaga erishishni orzu qiladilar, ayni

⁸. N.Eshonqul. Yalpiz hidi. – Toshkent, "Sharq" nashriyoti, 2008, B. 218.

⁹. N.Eshonqul. Yalpiz hidi. – Toshkent, "Sharq" nashriyoti, 2008, B. 210.

¹⁰. N.Eshonqul. Yalpiz hidi. – Toshkent, "Sharq" nashriyoti, 2008, B.248.

¹¹. N.Eshonqul. Yalpiz hidi. – Toshkent, "Sharq" nashriyoti, 2008, B.244.

paytda esa o‘zlarini topishga urinayotgan odamlar qiyofasini ham yaratadilar. Rahmon Qo‘chqor maqolasida¹² “Qora kitob” asarining o‘ziga xos xususiyatiga to‘xtalib, shunday fikrlarni bildirdi: “Asarda ifoda tarangligi mavjud bo‘lsa ham uni xohlagan sahifadan o‘qib ketasiz. Birinchi sahifada aytilayotgan so‘z, fikr, masala bir necha sahifadan keyin yana takrorlanadi, takrorlangan sayin chuqurlashadi, kengayadi, voqealar oydinlashadi, aniqlashadi, aniqlangan sayin badiiy kuchga, badiiy-falsafiy mantiqqa aylanadi”.

Asar qahramon ham ismsiz. U “Qora kitob”ni dasturiamal qilib, farzandlarini, shogirdlarini tarbiyalaydi. Ammo kitobning Iblis kitobi ekanligini anglab yetgach, ularni buyo‘ldan qaytarmoqchi bo‘ladi. Biroq uning o‘zi qora kitobga aylanib bo‘ladi. Gunohni to‘xtatish, naslimizni toza vasof saqlashning odil yo‘li o‘limdir” degan dahshatli xulosaga kelib, o‘z farzandlari qotiliga aylanadi. Asar ismsiz va qotil professorning cheksiz arz holidan boshlansa ham qissa Odam Atodan qahramonning o‘z fojiasini anglab yetishgacha bo‘lgan uzoq vaqtni o‘z ichiga oladi. Asarning yana bir xususiyati shundaki, asar fikr, xulosa, o‘xshatish asosiga qurilganligidir. Qissa umuminsoniy xarakterga ega bo‘lgan umuminsoniy dard, ruh bilan yozilgan asar bo‘lib, unda insoniyat fojiasi ko‘rsatiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. N.Eshonqul. Adabiyot baribir yangilanveradi. Shodmonqul Salomonov suhbatlashdi. – Toshkent: “O‘zbekiston adabiyoti va san’ati” gazetasi, 2005-yil, 45-son.
2. M.Qo‘chqorova. Hozirgi o‘zbek nasrida badiiy shartlilik. – Toshkent: “Fan” nashriyoti, 2020, B. 167.
3. M.Qo‘chqorova. Hozirgi o‘zbek nasrida badiiy shartlilik. – Toshkent: “Fan” nashriyoti, 2020, B.135.
4. N.Eshonqul. Yalpiz hidi. – Toshkent, “Sharq” nashriyoti, 2008, B.228.
5. R.Qo‘chqor. “Ismsiz mamalakatga sayohat”.

¹². R.Qo‘chqor. “Ismsiz mamlakatga sayohat”.